

OLIV TA'LIMDA BIOLOGIYA DARSLARI UCHUN MULTIMEDIA TAQDIMOTLARINI ISHLAB CHIQISH

A'zamov Samandar Mamurjon o'g'li

Buxoro davlat pedagogika instituti talabasi

E-mail: a32534016@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13982450>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'limda biologiya fanidan darslar uchun multimedia taqdimotlarini ishlab chiqish masalasi yoritilgan. Multimedia taqdimotlari dars jarayonini interaktiv va samarali qilishda katta ahamiyatga ega. Ular nafaqat nazariy bilimlarni oson o'zlashtirishga, balki vizual materiallar orqali tushunchalarni yanada aniqlashtirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: biologiya ta'limi, multimedia taqdimotlari, oliy ta'lim, interaktiv dars, texnologiya, didaktika.

Zamonaviy ta'lim jarayonida texnologiyalarni qo'llash talabalarning bilim olish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi. Ayniqsa, biologiya kabi fanlar ko'pincha murakkab tushunchalar va nazariyalarni o'z ichiga olganligi uchun, dars jarayonini interaktiv qilish o'quvchilarga yanada samarali ta'lim berishga yordam beradi. Multimedia taqdimotlari orqali vizualizatsiya qilish o'quv materialini ko'rgazmali va tushunarli tarzda yetkazish imkonini beradi. Shu sababli, oliy ta'limda biologiya darslarini multimedia vositalari orqali tashkil etish dolzarb hisoblanadi.

1. "Multimedia taqdimotlarining ahamiyati"

Multimedia taqdimotlari biologiya fanini o'qitishda keng qo'llanilmoqda. Ular o'qituvchilar va talabalar uchun quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

- Vizual materiallar yordamida murakkab biologik jarayonlarni tushuntirish osonlashadi.
- Taqdimotlar interaktiv elementlar bilan boyitilib, talabalar darsda faol ishtirok etishlari ta'minlanadi.
- O'quv jarayoni ancha qiziqarli va tushunarli bo'ladi.

2. "Taqdimot yaratishda foydalaniladigan dasturiy vositalar"

Multimedia taqdimotlarini tayyorlashda turli xil dasturiy vositalar qo'llaniladi. Quyidagi dasturlar o'zining qulayligi va imkoniyatlari bilan ajralib turadi:

- "Microsoft PowerPoint" – eng ommabop dastur bo'lib, turli ko'rgazmali materiallarni, grafikalar va animatsiyalarni qo'shish imkoniyatini beradi.
- "Prezi" – ma'lumotlarni dinamik tarzda taqdim etish uchun innovatsion yechimlarni taqdim etadi.
- "Camtasia" – biologiya bo'yicha video darslar va vizual resurslarni yaratish uchun foydali bo'lgan video montaj dasturi.

3. "Didaktik tamoyillar va texnologiyalarni uyg'unlashtirish"

Multimedia taqdimotlarini ishlab chiqishda nafaqat texnologik imkoniyatlarga, balki didaktik tamoyillarga ham e'tibor berish muhimdir. Didaktik tamoyillar o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

- "Ko'rgazmalilik tamoyili" biologiya fanining murakkab tushunchalarini osonroq o'zlashtirish uchun multimedia resurslarini ko'rgazmali vositalar sifatida qo'llashni talab qiladi.

- "Aktiv o'qitish tamoyili" ta'lim jarayonida talabalarni faol ishtirokchi sifatida jalb qilishni ta'minlaydi, bu esa multimedia vositalari yordamida qo'llab-quvvatlanadi.

4. "O'quv jarayonidagi natijalar"

Multimedia taqdimotlari yordamida olib borilgan darslar natijasida talabalar bilimlarni o'zlashtirish darajasi yuqorilaydi. Shuningdek, taqdimotlar talabalarning mustaqil izlanishiga, ularning ilmiy-ijodiy faoliyatiga rag'bat beradi. Biologiya kabi fanlarda tasavvur qilish va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda multimedia vositalari katta rol o'ynaydi.

Oliy ta'limda biologiya fanini o'qitishda multimedia taqdimotlari texnologik va didaktik jihatdan muhim vosita hisoblanadi. Ular ta'lim jarayonini yanada samarali, qiziqarli va interaktiv qilishga imkon beradi. Multimedia taqdimotlari orqali biologik jarayonlarni vizualizatsiya qilish talabalar uchun dars materialini osonroq va ko'proq qiziqish bilan o'zlashtirish imkoniyatini yaratadi. Shuning uchun zamonaviy ta'lim jarayonida ushbu vositalardan keng foydalanish biologiya fanini o'qitishning sifatini oshirishga xizmat qiladi.

References:

1. Yusupov A. B., Karimova S. Sh. "Multimedia texnologiyalari asosida ta'lim jarayonini tashkil etish" – Tashkent, 2020.
2. Alimov K. A. "Biologiya darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish" – Tashkent, 2019.
3. Xusanov M. R. "Zamonaviy ta'limda didaktik vositalarning o'rni" – Tashkent, 2021.
4. Karimova D. T. "Oliy ta'limda interaktiv dars metodlari va ularning samaradorligi" – Samarkand, 2018.
5. Semkin I. P. "Biologiya o'qitishda ko'rgazmalilik tamoyili" – Moskva, 2017.